

Ética de la información: desigualdad,
deshumanización y privacidad en la era digital

Information ethics: inequality, dehumanisation and
privacy in the digital age

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2022. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: En este trabajo se reflexiona críticamente sobre tres problemas fundamentales que plantea la ética de la información en la actualidad: la desigualdad, la deshumanización y la pérdida de privacidad. A partir de un enfoque filosófico y humanista, se examina cómo el proceso de digitalización ha transformado no solo el acceso a la información, sino también nuestras relaciones sociales, nuestros valores y la estructura de poder en la sociedad. Se muestra que las tecnologías, lejos de ser neutras, profundizan ciertas formas de exclusión y control, promoviendo una visión instrumental del ser humano. Se plantea que la ética de la información no puede reducirse a un conjunto de normas técnicas, sino que debe entenderse como una herramienta crítica y política capaz de orientar nuestras decisiones morales en contextos tecnológicos. El análisis concluye señalando que estos tres problemas no solo están interconectados, sino que afectan directamente a la libertad, la justicia y la dignidad humana. Se propone, por tanto, una reflexión interdisciplinar que permita recuperar una mirada ética sobre lo digital y abra nuevas vías para repensar la relación entre tecnología y humanidad.

Palabras clave: ética de la información, desigualdad digital, deshumanización, privacidad y sociedad digital.

Abstract: This paper critically reflects on three fundamental problems posed by information ethics today: inequality, dehumanisation, and loss of privacy. From a philosophical and humanistic perspective, it examines how the process of digitisation has transformed not only access to information, but also our social relationships, our values, and the power structure in society. It shows that technologies, far from being neutral, deepen certain forms of exclusion and control, promoting an instrumental view of human beings. It argues that information ethics cannot be reduced to a set of technical standards, but must be understood as a critical and political tool capable of guiding our moral decisions in technological contexts. The analysis concludes by pointing out that these three problems are not only interconnected, but also directly affect freedom, justice and human dignity. It therefore proposes an interdisciplinary reflection that allows us to recover an ethical view of the digital world and opens up new avenues for rethinking the relationship between technology and humanity.

ÉTICA DE LA INFORMACIÓN: DESIGUALDAD, DESHUMANIZACIÓN Y PRIVACIDAD EN LA ERA DIGITAL

Keywords: information ethics, digital inequality, dehumanization, privacy , digital society.

Contenido

Introducción	5
1. Definiciones	7
2. Desigualdades en una sociedad digital	9
3. Deshumanización como consecuencia del proceso tecnológico	13
4. La privacidad en peligro constante	17
Conclusiones	22
Bibliografía	26

Introducción

La ética es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Nos encontramos con problemas éticos reflejados en códigos morales pretéritos. Podemos retrotraernos hasta el conocido código de Hammurabi o simplemente ojear los diez mandamientos bíblicos. Parece ser que la ley moral, independientemente del código moral que manejamos, del tiempo al que nos ciñamos, la cultura, etc., es algo —sin ánimo de ser presuntuoso—, intrínseco a nuestra naturaleza.

Ahora bien, si echamos un vistazo a la historia o investigamos la moral desde una óptica antropológica, veremos que la moral varía notablemente por diversos factores, ya sean estos por el momento histórico, la cultura, la religión, la política, etc. En otras palabras, puede que en unas culturas lo que se considera censurable, en otras sea algo loable o simplemente amoral. Pero también hay un cambio paulatino en el tiempo y la moral de una sociedad. Por ejemplo, en la actualidad se nos presentan unos problemas morales que no tenían nuestros antepasados. Sin ir más lejos, las desigualdades han cambiado considerablemente en comparación con la época de la esclavitud. Tampoco apreciamos las mismas desigualdades entre sexos que en tiempos pasados. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan las desigualdades, sino que han cambiado conforme al avance del ser humano y el progreso social. Por ejemplo, se siguen dando casos de machismo, pero no son los casos de hace dos mil años. Incluso podríamos asemejar la explotación laboral extrema en algunos países con la esclavitud. Es por esto por lo que la ética —entendida esta como la reflexión filosófica sobre los problemas morales de una época determinada— se ve obligada a cambiar. Y es aquí donde entra el tema de nuestro trabajo: la ética de la información. Un nuevo concepto ético acorde con los problemas de nuestro tiempo.

La ética de la información se ocupa de muchas cuestiones morales y estas, a su vez, tienen muchas perspectivas para ser contempladas. Con todo, considero de vital importancia abordar en mayor profundidad tres problemas fundamentales de los que se ocupa la ética de la información: la desigualdad, la deshumanización y la privacidad. He escogido estas tres cuestiones porque creo que son de naturaleza transversal para la ética de la información, al mismo tiempo que algo de extrema actualidad. Creemos que las desigualdades —en el mejor de los casos— han menguado, pero esto no es del todo así,

sino que han cambiado las formas de esta desigualdad. Igualmente, el avance tecnológico no ha sido la panacea para todos nuestros problemas, sino que parece ser que está deteriorando cualidades del ser humano que serían dignas, no solo de conservar, sino también de transmitir y fomentar a generaciones venideras si queremos una sociedad más justa para todos y más humana. Por último, nuestra vida privada es algo que nos hemos acostumbrado a exhibir en nuestra cotidianidad, lo hacemos con tanta naturalidad que hemos dejado de preocuparnos por nuestra privacidad o, en el mejor de los casos, lo hacemos poco. Además, estamos ante tres problemáticas netamente humanistas y que merecen ser pensadas como tales. El punto está en descubrir si las desigualdades, la deshumanización y la privacidad son problemas tan apremiantes que merezcan ser pensados para darles una solución. Al mismo tiempo, sería bueno poder descubrir desde dónde podemos darles una solución a estos problemas, ya que merecen un tratamiento inter y multidisciplinar.

Para abordar esta problemática, considero fundamental empezar definiendo — aunque sea de manera somera— lo que es la ética en general y la ética de la información en particular. Una vez que comprendamos esto de manera conceptual, podremos comenzar nuestro análisis sobre las diferentes desigualdades que se generan en nuestra sociedad digital: la conocida brecha digital, la exclusión pasiva de las generaciones analógicas, la falta de recursos tecnológicos para acceder a la información y formación de las TIC, etc. Seguidamente, la deshumanización no es un problema menor, sino que veremos cómo las tecnologías han mermado nuestra capacidad de síntesis, de razonamiento, como han empobrecido nuestras relaciones personales, etc. Por último, para cerrar el marco teórico de nuestro trabajo, veremos que nuestra privacidad nunca se ha visto tan expuesta como ahora. Se podría apreciar una suerte de ventaja respecto a este punto y nuestra seguridad, pero también una considerable pérdida de la libertad, al mismo tiempo que nuevas formas de alienación.

Finalizaremos nuestra investigación con una reflexión personal a modo de conclusión para comprobar si hemos conseguido el objetivo de nuestra empresa por medio de la investigación y análisis del estado de la cuestión. Valorar si verdaderamente

son tan graves estas problemáticas y si hay soluciones plausibles al respecto o no hay marcha atrás.

1. Definiciones

Nos proponemos hablar sobre ética de la información, ahora bien, antes de avanzar en nuestra empresa, sería conveniente definir qué se puede entender por ética y —de manera más específica— qué es eso de una ética de la información.

Podemos entender la ética como una rama de la filosofía (Esponda, 2013: 2). Esto quiere decir que cuando emprendemos una investigación, un estudio, una reflexión, etc., relacionado con la ética, estamos estrictamente haciendo filosofía. Ahora bien, ¿de qué se encarga esta parte de la filosofía? Esta parcela de la filosofía se ocupa del estudio de la moral del individuo como miembro de una sociedad.¹ Es decir, estamos ante una disciplina filosófica netamente humanista. Con todo, ya nos surge otro término, el cual es preciso matizar por su extrema relación, llegando incluso —en muchas ocasiones— a considerarse sinónimo, esto es la moral. (Gómez y Muguerza, 20017: 19). Esto quiere decir que, dependiendo del momento, el contexto y una serie de variables más, se podrá usar ética y moral de manera indistinta, pero que en otras será conveniente tener claro que la ética no es la moral, sino que la ética estudia o reflexiona sobre los diferentes códigos morales que un sujeto pueda tener en relación a la comunidad a la que pertenece. Como muy acertadamente apunta Gómez, la moral tendría más relación con la forma en la que nos comportamos, nuestras acciones, en relación a otros términos igualmente abstractos como pueden ser los valores o el deber.

Después de lo dicho, podemos hablar, de una forma más o menos rigurosa, sobre cuestiones éticas y morales. No obstante, no es suficiente con comprender lo que es la ética o la mora, sino que es condición de posibilidad para nuestro ensayo entender lo que podemos concebir por *ética de la información* para comprender de manera correcta las problemáticas analizadas. Podríamos pensar la ética de la información como una teoría descriptiva (Esponda, 2013:3). Esto es, el pensamiento crítico respecto a los

¹ «Trata de los asuntos morales, es decir, de nuestra conducta —actos, hábitos, carácter y vida en general—, bajo el punto de vista del bien, del deber o del valor, calificándola como buena o mala, debida o incorrecta, valiosa o sin valor moral» (Gómez y Muguerza, 2017:19).

dispositivos que intentan marcar la pauta en relación a la información que recibimos como sociedad. En este sentido, la ética tendría un componente fenomenológico en tanto que es más descriptiva que conceptual, pero también estaría cargada de elementos políticos en tanto y en cuanto se ocupa de los ordenamientos que promueven y visibilizan una información en detrimento de otra por unos intereses, conformando así un pensamiento unívoco en una comunidad. En este sentido, la ética de la información haría las veces de herramienta emancipadora en tanto que pone en cuestión, mediante la reflexión, la información que recibe una sociedad, así como las costumbres, conductas o códigos morales fomentados por estos ordenamientos de la información (*Ibid.* 3). Esta a su vez, intentará establecer una conducta correcta respecto a la información que es proporcionada a la sociedad en su conjunto y la equidad relativa al acceso de esta información.

Este tipo de ética, surge de la necesidad de repensar nuestros propios códigos morales en tanto que nos vemos envueltos en un constante devenir como sujetos morales, causada esta constante transformación —en parte— por la aparición de las nuevas tecnologías y la digitalización de nuestra sociedad (Floridi, 2006: 21). Lo que pretende decir Floridi con esto es que la necesidad de aplicar la ética a la información no ha sido o, al menos no fue tan necesaria en tiempos pretéritos, ya que no existían unos medios con la capacidad de difundir y crear información de la forma que lo hacen en la actualidad las nuevas tecnologías. Al estar bajo el influjo masivo de la información a través de una cantidad ingente de aparatos electrónicos como el teléfono móvil, las televisiones inteligentes, ordenadores, etc., nos vemos ante la imperiosa necesidad de hacer balance y repensar nuestros códigos morales en este sentido: ¿cómo nos afecta esta exposición constante? Sería un ejemplo de ello o, ¿cómo discernir qué información es veraz y cuál no?, sería otra cuestión, así como la pregunta sobre si toda la información, aunque sea veraz, es ética compartirla y consumirla.

Como se podrá deducir, la ética de la información abarca un campo amplísimo de asuntos. Además, no necesariamente tiene que ser entendida como una teoría descriptiva que nos funcione como método liberador en la sociedad digital en la que

vivimos, sino que tiene otras funciones —como las expuestas por Floridi— ya sean estas la ética como recurso, como producto o como objetivo. Si embargo, es preciso que inclinemos nuestro estudio en lo que nos interesa para no dispersarnos en exceso. Es por esto por lo que considero de vital importancia dejar claro que me ceñiré a lo que entiendo como los tres problemas fundamentales de la ética de la información: las desigualdades, la deshumanización y la privacidad (Esponda, 2013: 4) en tanto que es urgente, al mismo tiempo que necesario, dar una respuesta a estas complicaciones. Entiendo que de estos problemas básicos se desprenden otros muchos relativos al uso, mal uso y desuso de la información y la tecnología, pero por razones que son obvias, es imposible ni siquiera mencionarlos superficialmente.

2. Desigualdades en una sociedad digital

Las desigualdades sociales, por desgracia, no es algo nuevo o exclusivo de nuestra era digital, sino que es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia como seres humanos. No obstante, con la innovación de todo el espectro tecnológico y digital, se han generado nuevas desigualdades, agudizado otras, mientras que otras tantas han mitigado o desaparecido. A pesar de el cambio en algunas de estas desigualdades, los avances tecnológicos, lejos de hacer que desaparezcan, parece ser que han puesto de manifiesto la necesidad apremiante de pensar en las personas que se quedan fuera del pretendido progreso tecnológico.

Una de las desigualdad más difundida y conocida es la afamada brecha digital², las cual consiste en el evidente desequilibrio que nos encontramos respecto al acceso igualitario a la información (Busto, 2006: 14). Ahora bien, esto no consiste solo en los recursos materiales que podamos tener a nuestra disposición como: ordenadores, fibra óptica, smartphones, etc., sino que —conforme hemos ido progresando en el campo tecnológico— esta brecha digital se ha hecho más grande en lo relativo a términos

²«El crecimiento de las TIC no es similar entre todos los países, ni entre los diferentes grupos sociales de cada país. Esta desigualdad es la llamada «brecha digital», el espacio entre los que tienen acceso y habilidades para usar apropiadamente las TIC, y aquéllos que no tienen esta capacidad (Esponda, 2013: 4)».

espaciales, conceptuales o de recursos, lo que implica —como señala acertadamente el profesor Busto— que nos encontramos más bien con brechas digitales y no con una brecha digital (Busto, 2006: 14). Diría que esto no se ha contemplado de esta forma porque no hemos pensado en profundidad sobre la brecha digital y sus consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias cognitivas que trae el no tener acceso a la información. No solo se trata ya de un analfabetismo digital, sino que al no tener acceso a la información digital por falta de recursos materiales y una formación para el uso de estos, se genera una carencia en nuestros repertorios conceptuales respecto a las personas que sí tienen acceso a esta información y disponen de todos los recursos para la utilización de la tecnología.

Ahora bien, yendo por partes, si nos centramos en la urgente alfabetización de ese estrato social que no tiene acceso a la información a pesar de disponer de las herramientas pertinentes en lo que a cuestiones de equipos y red se refiere, veremos que esto resaltarán unas desigualdades que venimos arrastrando desde antes de la digitalización de nuestra sociedad. Una muestra de ello es que para que estas personas sean alfabetizadas tecnológicamente y digitalmente, no solo es suficiente con habilitar los recursos físicos para ello. En otras palabras, nos puede surgir la idea de habilitar una serie de foros donde se impartan los conocimientos básicos para desarrollarse en el ámbito digital, también en ayudas económicas, administrar equipos gratuitos o un acceso público a la red. No obstante, existe un elemento que no podremos darle y que es igualmente necesario: el tiempo (Álvarez, 2018:13). Aquí nos encontramos con algo un tanto paradójico, ya que la persona que esté trabajando —si no le va del todo mal— tendrá los recursos económicos para poseer estas herramientas. Ahora bien, con una jornada de diez horas de trabajo, los hijos, labores del hogar, etc., es muy probable que no disponga de tiempo para invertir en la formación digital. Por el contrario, si es una persona que disponga del tiempo necesario para dedicarle a este nuevo saber, es muy probable que el perfil de esta persona sea el de un ciudadano desempleado, con pocos recursos económicos y que, por lo tanto, no podrá tener la misma facilidad para disfrutar de los recursos materiales para su formación.

Lo que nos pone esto de manifiesto no es otra cosa que una clara desigualdad social que emerge a través del progreso de la sociedad. Hemos descubierto que hay una desigualdad respecto a las herramientas para el acceso a la información, también notamos que existe una distancia considerable de analfabetismo digital, lo que provoca una carencia epistemológica. Con todo, también vemos que las circunstancias de las personas limitan enormemente la libertad, esto a pesar de tener los recursos materiales y el deseo de aprender. Como bien señalaría Beauvoir en *El segundo sexo*, la situación nos limita como sujetos libres, limita nuestra autonomía y por ende nuestra capacidad de realizarnos como sujetos libres. Esto es así porque en la actualidad y con el tiempo seguro que más, poder manejar un ordenador, saber hacer las gestiones más básicas a través de la red, es algo fundamental y necesario. Por lo tanto, todas las personas que se queden atrás en este tipo de gestiones de lo más cotidianas como, solicitar un empadronamiento, cita para el médico, gestiones en la seguridad social, etc., se verán cada vez más vulnerables, dependientes e incapaces en una sociedad digital.

Pero hemos afirmado que algunas desigualdades se han agudizado como consecuencia del progreso tecnológico. Ahora bien, habría que especificar a qué desigualdades nos referimos y en qué sentido estas antiguas desigualdades se han incrementado. La alfabetización digital y la falta de recursos van a la par en unos estratos sociales muy concretos. Debemos de reconocer que una amplia mayoría de nuestra sociedad tienen acceso a cualquier tipo de información porque disponen tanto de los recursos materiales como de las capacidades cognitivas para ello. Ahora bien, esto nos lleva a una mejora de vida para todas las personas que podemos hacer uso de las tecnologías más avanzadas. Esto no sería nada censurable, siempre y cuando que nuestra mejora no fuese en detrimento de la calidad de vida de otras personas en otros países (Álvarez, 2018: 22). Por ejemplo, mano de obra extremadamente barata, el traslado masivo de empresas a otras naciones porque la producción es mucho más económica, lo que lleva a un mayor beneficio para sus productos gracias a la explotación de las materias primas de otros países, puesto que pueden abaratar los precios y más personas en el supuesto «primer mundo» tendrían acceso a sus artículos. Esto y muchas más cuestiones, cada una más polémica, lejos de mitigar las desigualdades, las incrementan a extremos impensables.

Existen más formas de aumentar las desigualdades entre estratos sociales como consecuencias de el avance tecnológico y no todas es debido a la carencia de acceso al mundo digital, sino que otras se dan por todo lo contrario, por el amplio acceso que existe. Esto parece resultar contradictorio con las tesis que venimos sosteniendo, pero es algo aparente, ya que las desigualdades relativo a lo digital tienen muchas formas de ser afrontadas. Por ejemplo, existe un aumento de la explotación en el sector de la pornografía infantil o toda una difusión de contenido que incita el odio a determinadas personas o grupos sociales (Busto, 2006:5). Además, aunque se tenga acceso a la información, los propios poderes que le dan visibilidad a una información y no a otra, lo hacen, en muchas ocasiones, bajo un criterio más que cuestionable en tanto que actúan con base a sus propios intereses, lo que provoca que una sociedad crea que está informada, cuando en realidad lo que está siendo es manipulada (Ruiz, 2000: 356). En otras palabras, todos los datos no son datos informativos, sino que solo podemos considerar información aquello que se ajusta a la realidad. Incluso, aunque esto no se lleve a cabo con premeditación, puede suceder que sea por la falta de la formación en el ámbito digital o tecnológico, como ya hemos visto anteriormente (Sartori, 2008:80)³. Esta falta de capacitación se puede dar en las propias personas encargadas de difundir los datos o supuesta información, o bien, por los consumidores en la red. Sea como sea, genera una desigualdad en tanto las personas con menos dominio en los recursos digitales y tecnológicos estarán expuestas a engaño y tenderán a emborronar la realidad.

Otro punto interesante resulta de la privatización de muchos de los servicios que antes eran públicos. Es decir, en una sociedad donde necesitamos que cada vez más se fomente lo público por medio de propuestas políticas, legislativas e inversiones económicas, los horizontes parecen borrarse entre lo que es público y privado, parecen difuminarse (Suárez, 2023:233). Esto mismo lo señalará Álvarez cuando enfatiza en la

³«Esto mismo lo explicará Esposa cuando alude al principado de las grandes corporaciones respecto al domino absoluto de la información, así como a las trabas que puedan experimentar los profesionales del sector por la dificultad en el acceso a la información, censura o escollos para difundir información de calidad (Esposa, 2013: 4)».

necesidad de crear espacios públicos para el libre acceso a la información (Álvarez, 2018: 14). Esto va mucho más allá, ya que la mayoría de programas de los que hacemos uso son privados como el Microsoft 365 —del que estoy haciendo uso—, Windows, Mac, Google, etc. Todo esto sin mencionar las redes sociales que también son una fuente de información muy importante en la actualidad. Lo peor de esto es que no nos paramos a pensar la gravedad de la privatización de todo este sector.

Por último, me gustaría cerrar este apartado con la brecha generacional que es tan relevante para nuestro asunto, ya que las generaciones analógicas pasadas se quedan fuera de todo un mundo digital (Álvarez, 2008: 17). No solo hablamos de personas con una escasa o nula formación académica, sino que también las personas con formación, pero de generaciones analógicas se encuentran en un mundo entre dos aguas, con una inevitable fricción y que genera cada vez más trabas para la comunicación con las generaciones actuales, porque, como ya hemos visto, esto tiene unas consecuencias epistémicas significativas, al mismo tiempo que lingüísticas.

3. Deshumanización como consecuencia del proceso tecnológico

Con la deshumanización nos encontramos con un tema bastante espinoso, ya que incumbe de lleno a las humanidades digitales. Si sumamos esto a que se aborda desde una perspectiva ética como lo estamos haciendo, se podrá notar el carácter netamente filosófico de este problema. Filosófico en tanto que considera que las tecnologías provocan un deterioro en la parte más humana del individuo, lo que produce que con la asimilación de lo tecnológico y digital nos alejemos cada vez más de una pretendida esencia humana. Por citar algunas de estas críticas, haré mención sobre la repercusión que las tecnologías han tenido en nuestras conversaciones, ya que se cree que estas han provocado que la forma de relacionarnos sea más superficial, en tanto que lo hacemos a través de mensajes por cualquier red social, limitando así el contacto físico (García, Ulloa y Córdova, 2020: 12). Claro, ante esto es inevitable que mengüen elementos esenciales en nuestra comunicación como el tono de la voz, nuestras expresiones faciales, etc., en otras palabras, ya no se presta atención a la comunicación no verbal.

Esto afecta directamente en nuestra experiencia existencial con los otros en tanto que ignoramos su alteridad.

Esta pérdida de las relaciones tradicionalmente humanas ha afectado notablemente en la familia (García, Ulloa y Córdova, 2020: 17). Esto es algo lógico porque el uso de las tecnologías, mientras que nos ha acercado a personas que tenemos francamente lejos, parece ser que nos aleja de manera proporcional de las personas que más cerca tenemos y las que más cerca tenemos son nuestro núcleo familiar o amigos más íntimos. Esto no es necesario argumentarlo mucho, pues bastará salir a la calle para ver a una pareja sentada en un bar, uno frente a otro, cada uno con su teléfono y sin mirarse a los ojos, sin mantener una conversación, ni preguntarse qué tal le ha ido el día. Es más, también es muy común que miembros de una misma casa se comuniquen entre ellos con mensajes por WhatsApp estando en la misma residencia. Además, quedamos con personas que llevamos tiempo sin ver y estamos más pendientes de nuestros teléfonos que de la persona que queríamos ver.

La deshumanización también tiene un alcance más general, ya que afecta incluso a nuestra cultura, además de hacer de los seres humanos una suerte autómatas controlados por algoritmos (Suárez, 2023: 244). Este control por las altas tecnologías es mucho más sutil de lo que parece, pues no se trata solo de predecir lo que, como sujetos libres vayamos a elegir o desear, sino en influenciar de tal manera en nuestros paradigmas mentales que creamos nuestros unos deseos infundados. Lo más terrible de esto es que es algo que escapa a la amplia mayoría, puesto que para percatarse de semejante paisaje es preciso una reflexión consciente de nuestro día y saber cómo funciona el mundo digital, algo que —por desgracia— la mayoría de personas ignoran. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la forma que se utilizan las tecnologías para manipular la elección de voto en unas elecciones o también cuando hay un interés en mancillar la reputación de una persona. Se instaura el pensamiento en la sociedad y, posteriormente, aunque se descubra que esto era falso, muchas de las personas seguirán creyendo la mentira, pues, como acertadamente decía Mark Twain: «Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados».

ÉTICA DE LA INFORMACIÓN: DESIGUALDAD, DESHUMANIZACIÓN Y PRIVACIDAD EN LA ERA DIGITAL

Asimismo, internet ha fomentado, queriéndolo o sin quererlo, toda una cultura antitética a la reflexión, a la lectura, al estudio, al esfuerzo, etc. (Sartori, 2008: 57). Ahora el ocio más trivial idiotiza a las masas que cada vez menos optan, ya no por un discurso razonado, sino por cualquier material que les haga pensar o que demande un mínimo esfuerzo para comprenderlo. Nuestro cerebro parece ser que se está atrofiando y se está haciendo adicto a un tipo de contenido que cada vez es más vacío en el sentido intelectual; solo hay que echar un vistazo a los vídeos más visto de las redes sociales. Esto sin mencionar que nuestra capacidad de atención está mermando considerablemente y esto también es algo que saben los creadores de contenido, puesto que es necesario cada vez decir más en menos tiempo y las cosas complejas necesitan su tiempo para desarrollarse y argumentarse.

También es lógico inferir que este alejamiento de las personas más cercanas en nuestro círculo de relaciones, produce una soledad que experimentamos con angustia y ansiedad (Sartori, 2008: 129). Esto es algo paradójico, la tecnología —o más bien el mal uso de ellas (García, Ulloa y Córdova, 2020: 18)— ha conseguido que nos sintamos más solos que nunca, más extraños y diferentes de nuestro prójimo que en ningún tiempo. No hay tal cosa como unos vínculos emocionales sanos, unas relaciones duraderas de amistad, incluso unas relaciones sentimentales estables, sino que todo es tan efímero como el clic anterior por el que accedemos a una página de citas. Esto, entre otras cosas, se debe a que le damos más importancia al mundo virtual que a nuestro mundo físico, tendemos a sobreestimar lo digital por encima de lo analógico, nuestro yo digital se ha apoderado de nuestra yoidad como existentes (*Ibid.*). Esto lleva aparejado la pérdida de principios y valores tradiciones que eran intrínsecamente humanos, como el respeto (*Ibid.*). Esta importancia al mundo virtual sobre el material, es concebida porque se ha difuminado también la distinción entre lo que es real⁴ y lo que no, en tanto que se ha conseguido eliminar esa fricción, como bien apunta Suárez en *La condición digital*.

⁴«En todo esto la persona humana, como venimos diciendo, se halla en riesgo. El riesgo es fundamentalmente existencial y por ende moral. Vive ya en un mundo que no es real, sino virtual. La distancia que halla con respecto al mundo la halla con respecto a todo otro que se presenta en el mundo (Gamarra, 2015: 104)».

Otra transformación relevante en el proceso de deshumanización lo encontramos en nuestra forma de experimentar el tiempo. El tiempo se nos hace mucho más breve, aunque paradójicamente vivamos en una sociedad mucho más productiva, seamos más rápidos, vivamos más años, hagamos más cosas en menos tiempo, etc., parece ser que el tiempo se nos escapa entre los dedos (Gamarra, 2015: 91-92). Esto sucede porque hemos sido absorbidos por una lógica ajena a la forma de pensar humana. Pensamos como las máquinas en términos de eficiencia, de productividad, optimización, etc. Hemos tomado, lo que para Marx sería, la lógica burguesa y nuestras prioridades han cambiado por lo productivo que pueda ser un objeto y dentro de esos objetos, estamos también los seres humanos, lo que nos lleva a una nealienación.

Respecto al consumo que hacemos de la información, se puede apreciar que — debido al cese del pensamiento crítico y reflexivo— hemos ido eliminando cada vez más fronteras humanas, como las necesidades respecto a los deseos. Por ejemplo, un toxicómano puede desear vehementemente consumir algún tipo de droga, pero, a todas luces, sabemos que ni le conviene ni es algo que necesite. Una ilustración más común podría ser el tipo de dieta que hagamos. Necesitamos una serie de nutrientes para tener una buena salud. Sin embargo, puede que todos los días nos apetezca comer dulces o comida basura, pero esto está muy lejos de ser lo que nuestro organismo necesita. Lo mismo está ocurriendo con el tiempo que pasamos en el mundo digital, solo que en este caso se presta menos atención que nunca. Se les da primacía a los deseos de los consumidores, aunque esto vaya en su propio perjuicio (Ripollés, Badanes y Cedillo, 2014: 46). Lo que vendría a redundar en la constitución de una sociedad del deseo y del deseo inmediato. Nos movemos por impulsos, por sensaciones que generan en nosotros todo el sistema digital y tecnológico.

Otro de los factores que provocan la deshumanización es el cercenamiento de libertad, de pensamiento propio, de construir nuestra propia subjetividad que provoca la propia tecnología en tanto que produce una dependencia en sus usuarios (García, Ulloa y Córdova, 2020: 18). Las tecnologías se han apoderado de nuestra forma de pensar, de nuestros deseos y esto ha generado una dependencia semejante a la ludopatía. El móvil

se ha convertido en una prolongación de nuestra mano, forma parte de nuestras extremidades. De igual forma, todo el proceso bioquímico de nuestro cerebro se ve estimulado con las tecnologías, teniendo estas el poder de hacernos felices o de sentirnos las personas más despreciables del planeta. A este peligro se ven expuestos de manera considerable los más jóvenes, pero nadie está exento de empoderar en exceso las tecnologías y convertirse en un esclavo de ellas. En este sentido, no solo acaban con la libertad externa, sino con la autonomía como sujeto.

Esta relación tan íntima con lo digital, con las máquinas, al mismo tiempo que nos lleva a perder nuestra libertad sin darnos cuenta, de forma análoga que disminuye nuestra capacidad de pensamiento propio y criterio, hace que eludamos toda responsabilidad (Gamarra, 2015: 106). Esto tiene mucho sentido, ya que mis elecciones no son más, ni más son las posibilidades que se me presentan. No soy culpable de las consecuencias de mis decisiones porque no las elijo yo, sino que las elije una máquina. Lo mismo ocurre con los creadores de contenido o con los fabricantes de software o cualquier maquinaria inteligente. El responsable es otro, pero él se ve libre de cualquier obligación moral. De una forma o de otra, es más fácil trasladar la responsabilidad tanto a las máquinas como a terceros. Invertimos nuestro tiempo en un ocio superfluo porque es lo predominante, pero no nos preocupamos ni ocupamos de buscar otro contenido en la red. Es más, si tenemos una duda, una inquietud, antes de pensar por nosotros mismo una hipótesis plausible, lo más sencillo es buscarla en internet. Esto nos lleva a difundir una información que encontremos sin hacernos responsables de si esta es falsa o no.

4. La privacidad en peligro constante

La privacidad no es un problema menos importante en nuestra sociedad digital. Se han reducido en exceso los límites de nuestra privacidad hasta el punto que también las fronteras entre lo público y lo privado han quedado difuminadas (Ripollés, Badenes y Cedillo, 2014: 45). Una de las consecuencias de esto es que —a pesar de tratar la soledad como problema en el punto anterior— aquí se nos presente la lectura opuesta. Nos sentimos más solos, sí, pero incongruentemente, no podemos estar solos en términos absolutos si así lo deseamos (Mansilla, 2020: 259). Toda nuestra vida se mueve entre lo público y lo privado, es muy complicado reservar algo para nuestra interioridad, todo ha cobrado una categoría exógena a nuestra conciencia y se ha

digitalizado. Esto a su vez ha provocado la conversión de toda una sociedad a personajes públicos, el anonimato se hace cada vez, ya no más difícil, sino incluso inviable (*Ibid.* 260).

Esta exposición constante en la red es común a toda la sociedad, sin embargo, siempre hay una parte de la ciudadanía que es más sensible que otra. Entre estos sectores más vulnerables, nos encontramos con los más jóvenes, ya que son los que más uso hace de las redes sociales (Hernández-Serrano et al., 2021:146). Los jóvenes no suelen pensar a la exposición que someten su vida y la repercusión que esto puede tener. Es por esto que no tienen reparos a la hora de compartir cualquier dato respecto a su cotidianidad. Basta echar un vistazo a las redes para ver como algunos llegan a hacer de su vida una suerte de telerrealidad al puro estilo Gran Hermano, Supervivientes o programas por el estilo. Es más, en muchos casos, esto es una muestra de sinceridad y coherencia. En otras palabras, mostrar en las redes quién eres verdaderamente, no ajustar un perfil a la red social, sino no tener filtros, es algo que se valora. Por lo tanto, no solo es que pierdan prácticamente toda su privacidad, es que su vida privada ha dejado de considerarse algo valioso.

Cuando hablamos de una exposición constante de nuestra vida privada, resulta relevante mencionar que hay una información más importante que otra que se expone y difunde de cada uno de nosotros. Nos encontramos con datos bancarios, jurídicos, laborales, médicos, etc. Además, esta información es algo que se moviliza y expone por unos intereses muy concretos por determinados sectores (Mansilla, 2020: 265). No solo se trata de una cantidad incontrolable de datos nuestros, sino de algo perenne, algo sin fecha de caducidad. Algo muy similar nos encontramos en la tesis panóptica foucaultiana en un estado de vigilancia constante (García-Umaña et al., 2020: 14). Un dispositivo que constantemente nos vigila, nos observa, recaba información de nosotros y no sabemos muy bien en qué momento está prestando atención. Pero es que este atentado contra nuestra privacidad no solo ha traspasado nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro ocio, sino que ha calado hasta nuestra propia corporeidad, de ahí que condicione hasta nuestros pensamientos (Mansilla, 2020: 259). Y es que hasta nuestro

cerebro se ve influenciado por esta constante observación. Si ya no podemos ser libres ni en nuestra subjetividad, cabría la pregunta de si es posible escapar de esta jaula digital.

Esta constante exposición de nuestra vida en la red genera una serie de sensaciones en el ser humano que —conforme más pensamos en el tema de nuestra privacidad— resultan más inquietantes. Estas sensaciones se desprenden de una incertidumbre y desconocimiento (Mansilla, 2020: 265). Incertidumbre y desconocimiento porque en realidad no sabemos quién tiene acceso a nuestra información, no sabemos cómo se gestiona, ni las múltiples formas que existen de recopilación. De hecho, existen personas que entra en una suerte de paranoia, no muy lejos de la realidad, por un miedo constante a ser expuestos y falta de control a esa exposición. No basta ya con tapar la cámara del portátil, desactivar el asistente de voz de cualquier dispositivo, sino que se llega a una reticencia con todo lo que tenga que ver con la tecnología y su uso para la gestión y almacenaje de nuestra información. Esto mismo pasó ya en la reciente época pandémica, con infinidad de teorías sobre conspiraciones a cada cual más extravagante. El problema es que esto también fomenta una desinformación y emborrona la realidad por su fragilidad argumentativa y racional, aunque exista algo de verdad en las teorías propuestas.

Este ataque directo hacia nuestra privacidad ha sido más fructífero en tanto que se han visto todos los ámbitos de nuestra realidad susceptibles de ser vigilados (*Ibid.* 267). Pero no es solo que donde antes podíamos tener privacidad, ahora ya sea, en el mejor de los casos, muy difícil. Partes de nuestra vida que antes eran exclusivamente de nuestra propiedad y que compartíamos con las personas que nos parecía bien, como cualquier litigio, hoy, con una simple búsqueda de una persona más o menos avezada, puede comprobar, por ejemplo, si hemos tenido un pleito en algún trabajo anterior, si tenemos denuncias sin pagar, etc. Esto mismo ocurre con información personal como nuestro estado civil o sentimental. Pero, no solo han aumentado considerablemente las partes de nuestra existencia que son observadas y manipuladas, sino que han proliferado de manera notable las formas de observarnos y recopilar datos (*Ibid.*). Es más, me atrevería a asegurar que son tantas las formas en las que se nos observan que, la mayoría de ellas, las ignoramos. Las desconocemos porque —como bien apunta Mansilla— la

dirección en la que se consigue y gestiona conforman una red enorme, la cual es imposible de rastrear. En otras palabras, es muy difícil encontrar un hilo conductor que nos lleve desde una fuente a otra sin que se nos pierda por el camino otras fuentes donde se han depositado parte de esos datos que rastreamos. Todo esto redundando en una mayor inseguridad y vulnerabilidad de nuestros derechos como seres humanos (Suárez, 2023: 265).

De igual forma, podemos apreciar que el sistema capitalista es el principal beneficiario en esta problemática, ya que se las ingenia para hacer de todo un producto por el cual sacar rédito económico. Esto es fácil de entender en el momento que comprendemos que nuestros datos están en equivalencia con nuestra fuerza de trabajo, salvo que nuestra fuerza de trabajo es algo limitado en el espacio y en el tiempo, mientras que nuestros datos no lo son. Ahora bien, habría que matizar algo aquí, ya que no debemos concebir los datos como una mercancía similar a la fuerza de trabajo, en tanto que el usuario que cede sus datos no recibe por ellos ninguna compensación. Entonces, ¿cómo se podría entender el mercado de los datos de nuestra vida privada? Prácticamente el total de los datos que cedemos voluntariamente o, aparentemente, de manera libre, vendrían a estar más cerca del concepto de plusvalía en Marx (Milon, 2016: 42). ¿Qué nos dice esto? Que la recopilación de nuestra información, junto al tráfico de esta, se ha convertido en una forma nueva de explotación hasta extremos insospechados. Esto es así porque, en muchas ocasiones, no nos queda más remedio que dar el consentimiento a que nos observen, a nuestros datos, etc., ya que el servicio que se ofrece se ha vuelto algo necesario. Por lo tanto, no es tanto una opción libre, sino que se nos han reducido las posibilidades para que, de una forma o de otra, nos veamos obligados indirectamente a claudicar a las exigencias del capital en el mundo digital.

Estas exigencias son capitalistas porque —como hemos mencionado de pasada anteriormente— la mayoría de los servicios son privados. A estas empresas privadas les cedemos nuestro consentimiento, no por un bien común, sino porque a estas mismas empresas les interesa conocernos más y mejor, para que seamos consumidores más rentables. Pero esto va más allá, ya que la información que obtienen de nosotros se

convierte en mercancía para ellos en tanto que la venden a otras empresas. Es el negocio perfecto, ya que se sirven de nuestra información para hacer que su empresa prospere en relación a que seamos unos clientes conformados a su imagen y semejanza y también porque le damos una mercancía sin recibir ninguna compensación por ella. No menos preocupante es el tiempo que nuestra información circulará por la red, ya que esto es algo que se escapa de nuestras manos. Es decir, nuestra información no está limitada al tiempo, pero tampoco al espacio. Le perdemos la pista y no sabemos hasta dónde podrá llegar y la repercusión que podrá tener. Consecuentemente, esto genera más incertidumbre aún. Una muestra de ello son la cantidad de llamadas comerciales que recibimos, de servicios que ni siquiera hemos pensado.

A su vez, en la medida que aumenta nuestra exposición en la red —de manera proporcional— se incrementa el riesgo a que seamos víctimas de algún tipo de estafa (*Ibid.* 43). No son pocas las noticias que se dan casi a diario de innovadoras formas de estafa gracias a estos datos. Es más, todas las redes sociales están llenas de perfiles falsos, nuestro correo se llena de spam con réplicas exactas de las webs de nuestra entidad bancaria, llamadas solicitando unos datos, regalos carísimos que, —curiosamente teníamos la intención de comprar— ahora se nos ofrecen de manera totalmente gratuita y un largo etcétera. Además, estas formas de fraude se van perfeccionando, ya no es necesario que lleguen a nuestro domicilio diciendo ser quienes no son en realidad, sino que les basta saber nuestro correo electrónico, nuestro perfil en Facebook, Instagram, Twitter, etc. Es más, no hace mucho, le hackearon la cuenta de Instagram a un amigo para ir pidiendo que lo votaran en un concurso. Lógicamente, este concurso era falso y su objetivo era poder recopilar más información de todos los contactos de estas personas. No buscaba dinero, solo información real de perfiles reales.

Curiosamente, este control, al mismo tiempo que atenta contra nuestra privacidad, también es algo necesario para que los gobiernos puedan garantizar una seguridad en el país (*Ibid.* 32). Al menos nos han hecho creer que es así. Es necesario un control de una serie de información para evitar el fraude, para poder rastrear a los ladrones cibernéticos, etc. Ahora bien, no sabemos muy bien dónde está límite. En otras palabras, cedemos nuestra libertad a cambio de seguridad. Pero es que —mientras que los gobiernos saben casi todo de los ciudadanos— la inmensa mayoría de la sociedad

ignora datos fundamentales de sus dirigentes. Es decir, en este sentido, el saber no bilateral, sino piramidal como estructura hegemónica. Esto redundaría en una relación de poder bastante desigual. Si entendemos, como ya decía Francis Bacon, que el conocimiento es poder y que los gobiernos controlan la amplia mayoría del conocimiento, mientras que las masas ignoran cómo se gestiona esa información, qué deudas o asuntos pendientes tienen las personas que nos gobiernan, qué gustos, qué miedos, qué intereses, motivaciones, etc. Toda esta información que parece irrelevante, es la misma que ellos saben de nosotros. Por lo tanto, no será algo tan trivial cuando hay tanto interés en conocerla.

Conclusiones

Tras este escueto análisis, se podrían inferir muchas conclusiones. Una de ellas es que la ética, así como la moral, no puede ser algo estático, sino dinámico y acorde con el momento y contexto en el que se aplique. Cuando hablamos de ética, no estamos hablando de algo cerrado, sino de un debate en constante cambio que se enriquece con el contraste de opiniones debidamente razonadas. Sumado a esto, debemos de trabajar porque la ética no pierda su naturaleza adaptativa en relación a las múltiples realidades existentes.

Igualmente, considero que está claro que las desigualdades sociales no han menguado, sino que, en el mejor de los casos, han sufrido una suerte de metamorfosis que nos lleva a la insensibilización de las mismas. En cierta forma, el progreso tecnológico y digital, nos ha «vacunado» respecto a las desigualdades sociales y esto, a su vez, es una forma de deshumanización. De la misma forma, creo que se ha puesto en evidencia la necesidad de estudiar y reflexionar éticamente sobre las tecnologías y la digitalización de la sociedad, ya que, tanto el uso como la producción de las tecnologías, están conducidas por un criterio moral. Es decir, hacemos un uso u otro de las tecnologías según consideremos que es bueno o malo. Asimismo, la producción de estas tecnologías —ya sean estas más o menos sostenibles respecto al medioambiente— se ejecutan por unos valores morales. Por lo tanto, esto pone de manifiesto la imperiosa

necesidad de tratar estos asuntos desde una óptica ética y no meramente política o económica.

El lenguaje en términos epistémicos, es algo igualmente evidente en nuestra investigación. Está claro que estamos ante una reducción del mundo de una gran parte de la sociedad. Esto es debido a que hay un desconocimiento conceptual del mundo digital y tecnológico. Es decir, aunque nuestra cosmovisión de la realidad haya aumentado respecto a nuestros antepasados, no es este el punto de referencia más adecuado, sino el contraste en los diferentes mundos existentes en un contexto digitalizado. Mientras que las personas digitalizadas tienen acceso a un mundo nuevo, más amplio, las personas de otras generaciones o estratos sociales más vulnerables, se quedan atrás, ignorando una realidad que los envuelve. Relativo a esto, se revela de nuevo la problemática marxista concerniente a las clases sociales y las nuevas formas de explotación, como la recopilación y venta de información. También un aumento de la dependencia respecto a las tecnologías, haciendo que perdamos libertad en un mundo que alardea de tener la libertad por bandera.

Pero no son solo consecuencias sociales o económicas las que tiene este incremento de la digitalización y avance tecnológico, sino que la deshumanización es un factor determinante en este sentido. De hecho, pienso que la deshumanización es algo presente en los otros dos problemas éticos planteados, aunque sea de manera indirecta. Digo esto porque un aumento o transformación de las desigualdades, redundaría también en un problema humano. Lo mismo ocurre con la privacidad. La privacidad no es algo que les preocupe a los animales, sino que es un asunto nuestro. Con todo, las cuestiones de deshumanización más relevantes, serían, a mi parecer, ese distanciamiento con nuestro prójimo que han generado las nuevas tecnologías. Ya no nos identificamos con el otro, sino que cada vez somos más indiferentes. Esto lleva aparejado un aumento considerable de individualismo y pérdida del contacto físico, algo que nos diferenciaba de las máquinas y que incluso muchos animales conservan mejor que nosotros. El sentido de pertenencia al grupo, formar parte de una comunidad y relacionarnos físicamente, son cualidades que cada vez se aprecian menos en una sociedad fragmentada.

A su vez, la digitalización ha supuesto un aumento de la manipulación de la sociedad. Paradójicamente, el progreso tecnológico nos ha hecho menos críticos y más manipulables, pero es que el distanciamiento con los otros, lleva aparejado un aumento de la soledad. Estamos conectados las veinticuatro horas del día, pero sentimos una soledad profunda. Esto es debido a que nuestras relaciones son cada vez menos humanas. Del mismo modo, gran parte de la sociedad ha perdido casi por completo el contacto con la realidad, poniendo la realidad virtual como base de su existencia. Esto no produce otra cosa que una vida inauténtica, al mismo tiempo que la anulación de nuestra subjetividad, lo que nos lleva a dejar de ser unos sujetos autónomos, sino objetos controlados. Si perdemos nuestra subjetividad, en consecuencia, perdemos nuestra libertad. Pero la cosa no se queda ahí, sino que, con la pérdida de la libertad, va acompañada la anulación de responsabilidad en relación a mis actos. Si no soy libre, no decido por mí mismo, sino que lo hace una máquina por mí, así que esto me exime de toda culpa. Todo esto también está conectado con la problemática de la privacidad, ya que no teníamos nada más personal y privado que nuestra subjetividad, pero hasta esto es algo que nos han arrebatado sin darnos apenas cuenta.

Toda esta deshumanización ha tenido consecuencias también en la privacidad, ya que no se valora el ámbito privado, es más, hay un pensamiento común en hacer nuestras vidas públicas. A su vez, un conocimiento de la exposición tan grande que sufrimos, afecta a una parte de la sociedad produciéndoles pensamientos paranoicos por el descontrol de su información filtrada a través de las bases de datos. En resumidas cuentas, podríamos decir que, a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. En este sentido parece ser que la justificación de que este control es para garantizar una sociedad más justa y más segura, luego no se materializa, sino todo lo contrario. Ya no es solo que haya una desigualdad en el conocimiento de los datos de cada sujeto, sino que, aunque se conozca información sobre actos censurables —dependiendo de la persona que sea— tendrá unas consecuencias o no. En otras palabras, esta carencia de privacidad, aunque sea para todos igual, lo que pone de manifiesto es que la ley no es para todos igual. Con lo que volvemos a una desigualdad clara y profundamente injusta.

Con todo esto, creo que se puede afirmar que hemos respondido a las cuestiones que han motivado esta investigación. Sí, son relevantes los problemas éticos aquí analizados y son tan importantes como para dedicar esfuerzo y tiempo académico. Entre otras cosas porque están en juego muchas cosas como para no tener estos problemas en alta consideración. Están en juego las libertades, las cualidades humanas que nos distinguen de los animales y las máquinas, la justicia social, etc. Ahora bien, ¿desde dónde habría que dar solución? Respecto a esto, creo que es evidente que no se puede dar una solución solo desde la ética, aunque también es francamente sobresaliente. No obstante, se puede apreciar que hay otros frentes que son necesarios tratar, seguir con futuras líneas de investigación para buscar una solución a todo el entramado humano-digital.

Por ejemplo, si entendemos la ética de la información como teoría descriptiva, sería interesante abordar el asunto desde un prisma fenomenológico. Analizar fenomenológicamente la realidad tecnológica y digital puede esclarecer la realidad que estamos viviendo y esclarecerla, seguro que nos ayudará a gestionarla mejor. Igualmente, el componente político es algo que está presente y también considero necesario abordar el tema desde la filosofía política. Esto último es evidente —entre otras cosas— porque todo el progreso tecnológico y digital no ha conseguido acabar, ya no con las desigualdades, sino con, al menos, la brecha digital. Por lo tanto, no basta con este progreso, sino que hay que contemplar la realidad desde otras fronteras o quizá acabar con las fronteras en lo concerniente a la investigación académica.

Bibliografía

Álvarez, J. F. (2018). Nuevas capacidades y nuevas desigualdades en la sociedad red. *Laguna: Revista de Filosofía*, 42, 9-28.

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Busto, E., & Feltrero Oreja, R. (2006). Internet y el Acceso al Conocimiento: la articulación de lo Epistemológico y lo Moral.

Esponda, E. P. (2013). Ética de la información, los nuevos problemas de la ética. Un reto para el profesional de la información del siglo XXI. *Infodir (Revista de Información para la Dirección en Salud)*, 9(16).

Floridi, Luciano (2006). Ética de la información: su naturaleza y alcance. *Isegoría* 34:19–46.

Gamarra Yáñez, P. (2015). Sociedad de la información y deshumanización del presente. *Cultura: Revista de la Asociación de Docentes de la USMP*, 29. 90-109.

García-Umaña, A., Ulloa, M., & Córdova, E. (2020). La era digital y la deshumanización a efectos de las TIC. Universidad de Granada. 11-20.

Gómez, C. y Muguerza, J. (2017). *La aventura de la moralidad: Paradigma, fronteras y problemas de la ética*. Madrid: Alianza.

Hernández-Serrano, M. J., Renés Arellano, P., Campos Ortuño, R., & González-Larrea, B. (2021). Privacidad en redes sociales: análisis de los riesgos de auto-representación digital de adolescentes españoles. *Revista Latina de Comunicación Social*, 79. 133-154.

Mansilla, I. T. (2020). Los valores detrás de la privacidad. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (43), 255-283.

Milon Beltrán, N. (2016). Retos para la privacidad en la Era Digital. *Sociología Y Tecnociencia*, 2 (5). 32-48.

Ripollés, Andreu Casero; Badenes, Sara Ortells; Cedillo, Gloria Rosique. (2014). La espectacularización de la política. Consecuencias democráticas de la disolución de las fronteras entre información, entretenimiento y privacidad en la era digital. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*. 99: 45-54.

Ruiz, Carles (2000). Ética de la información. *Ars Brevisanuario de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna*, 6. 337-354.

Sartori, G. (2008). *Home videns: La sociedad teledirigida*. Madrid: Taurus.

Suárez, J.L. (2023). *La condición digital*. Madrid: Trota.